
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4594281>

УДК 271(908)

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века

Аннотация. В статье рассматривается вопрос образования Бунырева монастыря в селе Бунырево (Присненское) в середине XVI века, роль князя Владимира Андреевича Старицкого в создании обители. Определен временной интервал, в течение которого мог быть образован монастырь. Установлено, что с учетом даты упразднения обители (1764 г.) история Бунырева монастыря неразрывно связана с историей села на протяжении не менее двух столетий. Выявлено, что именно село дало название монастырю. Отмечается, что село уже существовало в первой половине XVI века и получило свое название по имени помещика Бунырева, владевшего здесь крестьянами, род которого одним из первых записан в монастырском синодике. Выявлено, что название села Бунырево не является первоначальным. Изначальное название села – Присненское, по названию речки Присна, на правом берегу которой оно было основано.

Ключевые слова: Бунырев монастырь, село Бунырево, Присненское, речка Присна, Алексинский уезд, Князь Владимир Андреевич Старицкий, Старицкий удел.

Demidov A. V.

Demidov Andrei Victorovich, Candidate of economic Sciences, associate Professor, Russian university of transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obrazcova Ulitsa 9b9. E-mail: econ417@rambler.ru.

On the question of the foundation of the Bunyrev Monastery in the middle of the XVI century

Abstract. This article examines the issue of the formation of the Bunyrev monastery in the village of Bunyrevo (Prisnenskoe) in the middle of the XVI century, reveals the role of Prince Vladimir Andreevich Staritsky as the creator of the monastery, defines the range of dates in which the monastery could be formed. It is established that taking into account the date of the abolition of the monastery (1764), the history of the Bunyrev monastery is inextricably linked with the history of the village for at least two centuries. It is revealed that the village was given the name of the monastery. It is noted that the village already

existed in the first half of the XVI century and got its name after the landowner Bunyrev, who owned peasants here, whose family was one of the first recorded in the monastery synod. It is revealed that the name of the village of Bunyrevo is not the original one. The original name of the village Prisnenskoe the name of the river Prisna, on the right bank of which it is formed.

Key words: Bunyrevo monastery, the village of Bunyrevo, Prisnenskoe, river Prisna, Aleksinsky district, Prince Vladimir Andreevich Staritskiy, Staritskiy destiny.

Исследование раннего этапа истории Бунырева монастыря и села Бунырево в XVI веке вызвано малоизученностью темы, важностью ее изучения для понимания истории Алексинского уезда и Тульского края, сохранения памяти о тех событиях для будущих поколений. Особую актуальность теме придают закончившиеся в 2020 году работы по межеванию земли под восстановление храма в селе.

История села Бунырево и монастыря в разные времена занимала умы многих известных историков-краеведов Тульского края XIX века, таких как Н.И. Троицкий, И.П. Сахаров, П.И. Малицкий, П.Г. Вельяминов, В. Шумов и ряда других исследователей. Особо следует отметить вклад в изучение истории села и Бунырева монастыря Троицкого Николая Ивановича (1851–1920), историка-краеведа, археолога, богослова, создателя Тульской палаты древностей.

В наше время истории Бунырева монастыря посвящены работы А.С. Горбачевой, С.П. Горюшкина, М.С. Симака и других. Ознакомившись с результатами исследований по истории Бунырева монастыря, автор пришел к выводу, что ряд вопросов, касающихся времени образования монастыря, происхождения его названия, имени его создателя, остаются недостаточно изученными. Также малоизучен вопрос о периоде образования села.

В работах вышеперечисленных исследователей отмечается, что на сегодняшний день вопрос о времени основания обители остается открытым. Так, В. Шумов в своем очерке [7, с. 343–346] указывает, что «...по актам консисторского архива монастырь известен только

с 1720 года». В монастырской описи 1764 года сказано: «оной монастырь в котором году строин и при каком Государе, о том справитца не почему и жалованных грамот никаких не имеетца». С.П. Горюшкин в своем исследовании [1, с. 1–6] на основе анализа ряда исторических фактов делает предположение, что «...Бундырев монастырь возник до 1581 года».

Не совсем понятным остается ответ на вопрос о том, село ли дало название монастырю или, наоборот, монастырь селу. В той же работе [1, с. 2] отмечается, что «...если следовать методу аналогий, то напрашивается первый вариант, т. к. многие монастыри в России получали, помимо официальных по главному храму, названия тех местностей или населенных пунктов, где они возникали, как-то: Соловецкий, Валаамский, Угрешский монастыри».

Наконец, действительно ли, жители села Бунырево занимались бондарством, то есть производством бочек для посола рыбы, поскольку в городе Алексине существовала Рыбная слобода, жители которой издревле занимались ловлей рыбы в реке Оке.

В качестве материалов для настоящего исследования использовалась статья В. Шумова «Алексинский Бунырев монастырь» [7, с. 343–346], напечатанная в Тульских епархиальных ведомостях за 1863 год, и черновые материалы Н.И. Троицкого по истории Бунырева монастыря и села Бунырево [6, с. 1–27], датированные периодом с 1878 по 1905 год. В том и другом источнике упоминается монастырский синодик (книжка с записями имен умерших для поминания их во время богослужения. – *Прим. автора*), в котором упоминается до 400 родов лю-

дей всякого звания. Н.И. Троицкий описывает этот синодик следующим образом: рукопись на 44 листах, написанную полууставом и датированную концом XVI века [6, с. 10]. В своих заметках он указывает, что синодик хранится в Тульской палате древностей, создателем которой он и является.

Если В. Шумов описывает синодик в общих чертах, перечисляя лишь некоторые имена [7, с. 343–344], то Н.И. Троицкий тщательно и планомерно переписывает в свои заметки имена почти всех людей, указанных в синодике, перечисляя поименно князей московских, псковских, тверских, рязанских [6, с. 10–14].

В книге П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии» [5, с. 65] сказано, что Бунырево, иначе Бондарево, Болдерево и Бундырев монастырь, получило свое название от давнего занятия его жителей бондарством. Название Бондарево, несомненно, первоначальное, остальные являются его видоизменениями.

Как утверждает Н.И. Троицкий в заметках по истории Бунырева монастыря и с. Бунырево [6, с. 3]: «...селу принадлежало только одно название Бунырево и бывший монастырь всегда назывался Бунырев, так что для происхождения названия села от бондарства нет никакого основания, но и смысла. Что же касается происхождения названия Бунырево, то оно дано по имени помещика Бунырева, которому принадлежали первоначально крестьяне, ставшие потом монастырскими. Род этого помещика записан в числе первых в синодике Бунырева монастыря».

Из этого можно сделать вывод, что село Бунырево на момент образования монастыря уже существовало и в свою очередь дало название монастырю.

Бунырево не является первоначальным названием села. Село получило свое изначальное название по речке Присна.

Как указано в монографии «О некоторых фактах из истории села Бунырево XVII – первой трети XX века» [2, с. 5],

писцовая книга Алексинского уезда 1627–1629 гг. является наиболее ранним документальным источником, в котором упоминается село Бунырево. В данной писцовой книге село упоминается как «...сельцо Присненское (Бунарево тож) на речке Присна...» [3, с. 105 – об. 106].

Гидроним Присна, как и большинство речек и ручьев Алексинского района, древнерусского происхождения и означает «чистая», «прозрачная». В то время как речка Свинка близ Алексина расшифровывается как «мутная», «грязная» [4, с. 190].

Также в книге П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии» [5, с. 65] отмечается: «Здесь еще в первой четверти (1623) XVII столетия был мужской монастырь, приписанный в 1665 году к Крутицкому архиерейскому дому и упраздненный при Екатерине II-й (1764)».

Н.И. Троицкий в своих заметках по истории Бунырева монастыря и с. Бунырево [6, с. 3–4] указывает на то, что монастырь находился в 6–7 верстах от города Алексина, вниз по течению реки Оки, на правом берегу, при впадении в нее речки Присны.

На левом берегу речки Присны находилось древнерусское городище, а на правом берегу располагался монастырь, от которого теперь остался храм во имя Воскресения Господня с приделом во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм, окруженный кладбищем, отмечен на карте крестом.

Как утверждает Н.И. Троицкий, Бунырев монастырь известен еще с конца XVI века. Строителем монастыря был князь Владимир Андреевич Старицкий. В синодике Бунырева монастыря почти в самом начале записано [6, с.4,10]:

*Помяни Господи душу раба твоего
Создателя обители сея
Благоверного и великого князя
Владимера Андреевича Старецкого.*

Таким образом, Владимир Андреевич

Старицкий (1533–1569), двоюродный брат царя Ивана IV Грозного и внук Ивана III, является основателем Бунырева монастыря.

Его отец – младший сын Ивана III, Андрей Иванович Старицкий был родоначальником ветви последних удельных князей в России, которым принадлежали Старица, Верея и Алексин с волостями и ряд других городов.

В монастырском синодике не упомянут год и обстоятельства возникновения обители.

Автор считает, что монастырь образован князем Владимиром Андреевичем не ранее 1542 года и не позднее 1566 года. Границы этого диапазона определяются следующими историческими фактами.

Как известно, старицкий удельный князь Андрей Иванович после неудачного выступления против московского правительства в 1537 г. был заключен в тюрьму и вскоре умер. Жена князя Андрея, княгиня Евфросинья, и сын, Владимир Андреевич, продолжали находиться под стражей вплоть до 1541 г. В декабре 1541 г. князю Владимиру Андреевичу была возвращена вотчина его отца.

В 1566 году царь Иван IV Грозный лишил князя Владимира Андреевича удела и взамен наделил городом Дмитровым и рядом сёл и волостей в Московском и Стародубском уездах.

Князь Владимир Андреевич Старицкий за свою недолгую жизнь известен не только как великий полководец, но и как уважаемый государственный деятель, сподвижник царя Ивана IV Грозного. Н.И. Троицкий характеризует князя как мученика, явившегося жертвой гнева и коварства царя Ивана IV Грозного:

«...судьба этого князя-мученика в высшей степени замечательна...» [6, с. 4].

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Бунырев монастырь был образован волею князя-мученика Владимира Андреевича Старицкого в период между 1542 и 1566 годами и получил свое название по названию села, которое в свою очередь связано с именем помещика Бунырева, упомянутого в синодике монастыря. С учетом даты упразднения обители (1764 г.) история Бунырева монастыря неразрывно связана с историей села на протяжении не менее двух столетий.

Село Бунырево (Присненское), самое раннее документальное упоминание о котором в дошедших до нашего времени источниках датировано 1627 годом, на момент образования монастыря уже существовало в первой половине XVI века.

Бунырево не является первоначальным названием села, расположенного на правом берегу речки Присны при впадении ее в Оку. Именно гидроним Присна и дал селу первоначальное название. Предположение о том, что село Бунырево, иначе Бондарево, в котором жители села занимались бондарством, не имеет под собой никакого основания.

Безусловно, по итогам данного исследования преждевременно говорить даже о частичном изучении раннего этапа истории Бунырева монастыря и села Бунырево. Еще требуется дальнейшая кропотливая и детальная работа, которую автор намеревается провести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горюшкин С.П. Был монастырь... (о Буныревском мужском монастыре). URL: <https://aleksincity.info/gorod/history/byil-monastyir-o-bunyirevskom-muzhskom-monastyire.html> (дата обращения: 01.02.2021).
2. Демидов А.В. О некоторых фактах из истории села Бунырево XVII – первой трети XX века: [Тульская область]. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Клуб печати, 2020. 75 с.

3. Писцовая и межевая книга Алексинского уезда, писца П. Сафонова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 2. Л. 1-736.
4. Пономарева В.М. Алексин (страницы истории города и района). Тула: «Пересвет», 1998. 207 с.
5. Приходы и церкви Тульской епархии: Извлечение из церковно-приходских летописей / сост. П.И. Малицкий. Тула: Типография Н.И. Соколова, 1895. 781, XLIII с.
6. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.
7. Шумов В. Алексинский Бунырев Монастырь // Тульские епархиальные ведомости. 1863. №18. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6daccff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf> (дата обращения: 01.02.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gorjushkin S.P. Byl monastyr'... (o Bunyrevskom muzhskom monastyre). URL: <https://aleksincity.info/gorod/history/byil-monastyir-o-bunyirevskom-muzhskom-monastyire.html> (data obrashhenija: 01.02.2021).
2. Demidov A.V. O nekotoryh faktah iz istorii sela Bunyrevo XVII □ pervoj treti XX veka: [Tul'skaja oblast']. 2-e izd., dop. i pererab. M.: Klub pechati, 2020. 75 s.
3. Piscovaja i mezhevaja kniga Aleksinskogo uezda, pisca P. Safonova // RGADA. F. 1209. Op. 1. Кн. 2. L. 1-736.
4. Ponomareva V.M. Aleksin (stranicy istorii goroda i rajona). Tula: «Peresvet», 1998. 207 s.
5. Prihody i cerkvi Tul'skoj eparhii: Izvlechenie iz cerkovno-prihodskih letopisej / sost. P.I. Malickij. Tula: Tipografija N.I. Sokolova, 1895. 781, XLIII с.
6. Chernovye materialy po istorii Bunyreva monastyrja Aleksinskogo uezda Tul'skoj gu-bernii // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.
7. Shumov V. Aleksinskij Bunyrev Monastyr' // Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 1863. №18. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6daccff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf> (data obrashhenija: 01.02.2021).

Поступила в редакцию 20.02.2021.

Принята к публикации 24.02.2021.

Для цитирования:

Демидов А.В. К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf>